

НАВОИЙ ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ЭТНОСИ ҲАҚИДА

Данияров Бахтиёр Худайбердиевич

Ф.ф.док, Тошкент иктисодиёт ва педагогика институти, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13920006>

Аннотация. Ушбу мақолада Навоийнинг ўзбек халқи тарихида биринчи бўлиб, ўз даврида учта катта давлатни - Мовароуннаҳр, Хуросон ва Дашти қипчоқни бошқариб келган ўзбек уруғларининг келиб чиқиши, адабий тилининг умумийлиги (битталиги), дин ва маънавияти, миллий таъби (менталитети) жиҳатидан битта миллий этносга мансуб эканлигини далил ва фактлар таҳлили асосида аниқ исботлаб берганлиги тўғрисида фикр юритилиб, ўзбек миллатининг шаклланишига оид айрим мунозарали масалаларнинг ечими бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: Навоий ўзбек миллий этноси ҳақида; агар бир қавм гар юз; муайян турк улуси, битта миллий этносга мансуб; Навоийнинг тутумига қатъий риоя; турк бўлсак, ҳаммамиз туркмиз, ўзбек бўлсак, ҳаммамиз ўзбекмиз.

Аннотация. Навои первым в истории узбекского народа научно доказал, что в его времена (XV- XVI вв) тюркские династии (роды), правящие тремя государствами (Хорасан, Мавераннахр – барласы тимуриды и Дешт-и-Кипчак знатные узбекские роды) - относятся к одному национальному этносу по категориальным признакам: общность происхождения, единое вероисповедание (ислам суннитского толкования), общий единый литературный язык, национальный менталитет. Автором данной статьи предложены конкретные рекомендации по решению некоторых дискуссионных вопросов, касающиеся этапов исторического формирования узбекской национальности.

Ключевые слова: Навои об узбекском национальном этносе; если из рода джуз или минг; конкретно тюркский народ; относятся к одному национальному этносу; строгая последовательность принципам Навои; тюркские династии, правящие тремя государствами во времена Навои.

Abstract. Navoi was the first in the history among the Uzbek people who scientifically prove that in his time (10th-16th centuries) the Turkic dynasties (clans) ruling three states (Khorasan, Maverannahr - Barlas Timurids and Dasht-i-Kipchak noble Uzbek clans) - belong to one national ethnos according to categorical features: common origin, common religion (Sunni Islam), common literary language, national mentality. Specific recommendations are proposed for resolving some controversial issues concerning the stages of historical formation of the Uzbek nationality.

Keywords: Navoi about the Uzbek national ethnos; whether from the Juz or Ming clan; specifically Turkic people; belong to one national ethnos; strict consistency to the principles of Navoi; Turkic dynasties that ruled three states during the time of Navoi.

Навоий колдирган улкан мерос шунчалик кўп ва кенг кўламли, чуқур ва ранг-баранг, серкирра маъно ва маъно нозикликларга, илмий асосланган далилларга эгаки, мана беш ярим асрдан кўп вақт ўтибди ҳамки, ушбу бебаҳо мерос инсоният томонидан ўрганиб келинаётган, минглаб илмий тадқиқотлар олиб борилаётган, китоблар нашр этилаётган бўлсада, ўзбек даҳоси томонидан яратилган бебаҳо асарларнинг замонамиз олимлари томонидан ҳали кашф қилинмаган, алоҳида, катта ҳажмда тадқиқ қилиниши зарур бўлган йўналишлари кўпдан-кўп.

Шулардан бири Навоийнинг ўзбек халқига мансуб уруғ, қавм, элатларнинг ўзбек номи билан бирлашиб, бир миллат бўлиб шаклланишидаги буюк хизматлари. Бошқача қилиб айтганда, улуғ мутафаккир шоир яшаган даврда уч давлатни – Хуросон, Мовароуннахр ва Дашти қипчоқдаги кўчманчи ўзбеклар давлатини бошқарган туркийларнинг битта этнос – ўзбек халқи эканлигини инсоният тарихшунослигида биринчи бўлиб кўпдан-кўп бой манбалар ва далилларга таянган, илм-фанда умумэтироф этилган тадқиқот методларини (индуктив ва дедуктив методлари, мушоҳада, тарихий-қиёсий таҳлил ва ҳоказоларни) қўллаган ҳолда ва мантиқий кетма-кетликда изчиллик билан илмий асослаб, исботлаб берган забардаст муаррих ҳам Навоийдир.

Навоий ўзбек халқи тарихида биринчи бўлиб, ўз даврида учта катта давлатни – Мовароуннахр, Хуросон ва Дашти қипчоқни бошқариб келган ўзбек уруғларининг келиб чиқиши, адабий тилининг умумийлиги (битталиги), дин ва мазҳаби, миллий таъби (менталитети) жиҳатидан битта миллий этносга мансуб эканлигини аниқ исботлаб берди.

Хўш унда нимага буюк ватандошимиз ва миллатдошимиз ҳазрат Навоий бобомизни ўзбеклар ва ўзбекистонликлардан бошқа ҳеч ким ўзбек деб атагиси келмайди ёки у кишининг ўзбек бўлганлигини билмайди, билганлари ҳам буни тан олгиси келмайди? Нима учун шундай, бунинг сабаблари нимада?

Мустабид совет тузуми даврида ўзбек тарихчи олимлари ўзбек халқининг келиб чиқиши ва ўзбек миллатининг шаклланиши борасида рус олимларининг чизган чизғидан, айтган гапидан четга чиқмас эдилар. Бу тамойил (тенденция) айрим ўзбек тарихчи олимларимиз томонидан ҳанузга қадар сақланиб қолинган. Хусусан, совет даврининг таниқли тарихшунос олими профессор А.Ю.Якубовскийнинг фикрича, Шайбонийхон бошчилигида Дашти Қипчоқдан ҳозирги Ўзбекистон ҳудудига кириб келган кўчманчи ўзбеклар ўзбек халқининг асосий қисмини ташкил қилмаган ва бу ерда қадимдан яшаб келаётган туркий халққа сўнгги этник қисм (компонент) сифатида қўшилиб, унга ўз номини – ўзбек деган номни берган, холос [6: 3].

Атоқли олим академик Аҳмадали Асқаровнинг “Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи” номли йирик монографик тадқиқотида ўзбек миллатининг шаклланиши жараёнини ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган бўлиб, ўзбек атамасининг умуммиллат этнонимига айланиши хусусида қуйидагича хулоса ҳам берилган: “Ўзбекистон ССР ташкил этилгач, унинг ҳудудида истиқомат қилувчи барча туркий тилли қавм ва элатлар ўзбек этник номи билан аталадиган бўлди.” [1: 534].

Ўзбек халқи ва ўзбек миллатининг асосини ташкил қилувчи уруғ, қавм, элатларни пухта ўрганган ўзбек миллатининг шаклланиш жараёни даврида ҳаёт кечирган, ижод қилган ва, энг муҳими, ушбу жараёнларнинг шоҳиди ва фаол иштирокчиси бўлган Навоийнинг фикрича, юқорида қайд қилинган тарихий даврларда уч давлатни бошқарган туркий (ўзбек)лар узок тарихий ривожланиш босқичи натижаси ўлароқ умумий адабий тили, маданияти, менталитети, дини, мазҳаби бир хил бўлган битта миллий этнос – битта халқ деб қаралиши лозим ва бу қарашларини буюк мутафаккир бой фактларга таянган ҳолда етарлича далиллар билан асослаб, исботлаб берган.

Ҳазрат Навоий бобомизнинг ўша вақтларда Хуросон деб аталмиш давлатнинг пойтахти Ҳиротда туғилиб, ўша юртда яшаб, ўша диёрда вафот этганларини билсакда, ватандошимиз деб аташимизга сабаб, у даврларда ўзбеклар – ўзбек миллатининг тўғридан-тўғри аجدодлари, яъни ўзбек миллати этник таркибининг шаклланишига асос бўлган турк (ўзбек) уруғ, қабила, қавм, элатларининг намоёндалари Хуросон давлатини ҳам,

Мовароуннахр давлатини ҳам, Дашти қипчоқдаги кўчманчи ўзбеклар давлатини ҳам бошқарган ва шу давлатларда зич ва жамулжам яшаб келишган.

Фарқи шундаки, Хуросон ва Мовароуннахр давлатида туркий (ўзбек) тилда сўзлашувчи халқ ўзларини ўша вақтларда турклар деб атаганлар ҳамда форсий, пушту, урду ва бошқа тилларда сўзлашувчи халқлар билан ёнма-ён ва биргаликда ҳаёт кечиришган. Хуросонда форсий тилнинг лаҳжаларида сўзловчи халқлар сон жиҳатидан кўпчиликни ташкил қилган, турк (ўзбек)лар ҳам Навоий яшаган даврда пуштун, тожиклар каби кўп сонли эл бўлган.

Мовароуннахрда ўзбеклар бошқа халқларга нисбатан сон жиҳатидан кўпчиликни ташкил қилган, форсий (тожик) тилида сўзлашувчи аҳоли ҳам туркий (ўзбек) тилида сўзлашувчи халқдан кейин, яъни иккинчи кўп сонли элат бўлиб, буюк бобомиз ўз асарларида, жумладан, Муҳокамат ул-луғатайн асарида ушбу форсийзабон халқни тожик ва сарт (сорт) этнонимлари билан атаганлар ва уларни бир-биридан фарқлаганлар. Дашти қипчоқдаги кўчманчи ўзбеклар давлати элининг аксарияти ўзбек (қипчоқ) уруғлари (минг, юз, қўнғирот, қиёт, манғит, найман, кенагас ва бошқалар)дан ташкил топган бўлиб, улар ўзларини ўзбек деб аташган [2; 3; 5] ва желашган (“ж”- ловчи”, сўз бошида “й” ўрнида “ж” айтилувчи, масалан, “йўқ” ўрнида “жўқ”) шеваларда сўзлашганлар [3; 4]. Лекин алоҳида таъкидлаш керакки бу учта давлатларни бошқарган ўзбекларнинг ёзма адабий тили битта бўлган – асосан қарлуқ-чигил (“й”-ловчи”) лаҳжаси негизида ташкил топган туркий тил.

Масалан, Шайбонихон Дашти қипчоқ давлатини бошқарганида ҳам, Мовароуннахрга ҳукмдор бўлганида ҳам бадиий асарларини қипчоқ (желашган, “ж”-ловчи”) лаҳжасида эмас, ҳазрат Навоий асос солган ва юксакликка олиб чиққан туркий (“чиғатой”, “эски ўзбек”) адабий тилида яратган. Шу ўринда урғу бериб айтиш керакки, ўзбек адабий тилининг шаклланишида қипчоқ (желашган) шеваларнинг ўрни ҳам салмоқли эканлиги атоқли ўзбек тилшунос олимлари томонидан исботланган [3; 4; 5].

Буюк бобомиз беш ярим асрдан ҳам олдин учта катта давлатлар (Мовароуннах, Хуросон, Дашти Қипчоқ)да қадимдан яшаб келаётган, турли хил шеваларда гапирсаларда, ёзма – туркий адабий тили битта бўлиб келган аждодларимизнинг битта миллат бўлиб бирлашиши зарурлигини кўра билган, ва ўз асарларида ўзбек этноними, ўзбек уруғлари номларини, турк этноними каби қайноқ меҳр ва чуқур ҳурмат билан тилга олиб, шахсан ўзи уларни муайян битта халқ деб билган, эътироф этган, зарҳал ҳарфларда муҳрлаб бизгача етказганлар:

Агар бир қавм гар юз, йўқса мингдур,

Муайян турк улуси худ менингдур.

Буюк Навоийнинг бу эътирофи икки мисрадан иборат биргина байт эмас. Бу мисралар мазмунига ҳаётда воқеъ бўлган, ўзбек тарихи, хусусан, ўзбек халқининг келиб чиқиши ва миллат бўлиб шаклланишига оид фавқулудда аҳамиятга эга, олимларни мушоҳада қилишга ва хулоса ясашга ундовчи катта реал, илмий факт ва далиллар асос солган.

Туркистоннинг Чор Россиясига қарам бўлган даврида ҳам, Совет даврида ҳам, ҳатто Ўзбекистоннинг мустақиллик даврида ҳам тарихчи ва филолог олимларнинг кўпчилиги, ҳатто улардан ўз соҳасида машҳур бўлганлари ҳам, Навоийнинг ушбу байтидаги **юз**, **минг** сўзлари сон (микдор)ни англатади, деб ҳисоблаганлар. Масалан, атоқли ўзбек адабиётшунос олими, профессор Бегали Қосимов “Ўзбек адабиёти” дарслигида бу ҳақида куйидагича фикр-мулоҳазалар билдирган:

“Шу жиҳатдан, Навоийнинг:

*Агар бир қавм, гар юз, йўқса мингдур,
Муайян турк улуси, худ менингдур.
Олибмен тахту фармонимга осон,
Черик чекмай Хитодин то Хуросон.*

(Турк улуси бир қавм бўладими, юз ёки минг қавм бўладими – у меникидир. Мен Хитойдан Хуросонгача бўлган юртни аскарсиз забт этдим) деган мисраларида катта маъно бор эди.” [7: 9].

Аслида ушбу мисраларда **юз, минг** этноним сўзлар бўлиб, кипчоқ ўзбек уруғларини англатади. Турк **улуси** эса – бу Мовароуннаҳ ва Хуросонда қадимдан ўтроқ ҳаёт кечириб келган ўша вақтларда ўзларини турк деб атаган ўзбек элати. Навоий *юз, минг* уруғларини ўз-ўзидан бежиз тилга олмаган. Буёқ шоир бу уруғларнинг тарихини ҳам нуфузини ҳам яхши ўрганган. Жумладан, бу уруғ (юз, минг)ларнинг Дашти кипчоқда катта нуфузга эга бўлиб, етакчи мавқега эга эканликларини ҳам, шунингдек Хоросон ва Мовароуннаҳда турк улуси таркибида ҳам обрў-эътиборда эканликларини билган [3; 4; 5].

Нафақат билган, юқорида таъкидлаганимиздек, ўша даврларда Мовароуннаҳр, Хоросон, Дашти кипчоқни бошқарган уруғларнинг бир миллий этнос, бир улус эканлигини эътироф этган:

*Агар бир қавм, гар юз, йўқса мингдур,
Муайян турк улуси, худ менингдур.*

Улус – арабчадан ўзлашган **халқ** сўзининг қадим ўзбекчаси. Шу ерда таъкидлаб ўтиш жоизки, Навоий турк (ўтроқ ўзбеклар) каби кўчманчи кипчоқ ўзбекларни муайян (аниқ) ўзимнинг турк халқимдир, деса, бошқа мисраларида эса, турк (ўзбек) халқининг бошқа туркий халқлардан, масалан, туркманлардан фарқлаб, менинг навобахш ижодимдан нафақат менинг халқим, балким Шарқий Туркистондан (“Хитодин”) то Хуросонга қадар улкан худудда яшаётган бошқа туркий халқлар ҳам чин кўнгилдан баҳраманддирлар, деб ажиб шеърий мисраларда ифодалайди:

*Олибмен тахту фармонимга осон,
Черик чекмай Хитодин то Хуросон.
Кўнгул бермиш сўзимга турк, жон ҳам;
Не ёлғиз турк, балким туркмон ҳам.
Ёки: Турк назмида чу мен тортиб алам,
Айладим ул мамлакатни яккақалам.*

Энди ўзбеклар ҳақида қайноқ меҳр тўла қалбдан битилган байтга эътиборимизни қаратамиз:

*Шоҳу тожи хилъатиким, мен томошо қилгали,
Ўзбаким бошида қалпоқ, эғнида ширдоғи, бас!*

Бу мисрада бобокалонимиз айтаяптиларки: Шоҳнинг қимматбаҳо тожи ва серҳашам либосларини томоша қилиб мен завқ оламан, лекин мен учун ўзбегимнинг оддий дўпписи ва оқ чакмони (яктаги) бўлса, бас (афзал). Дашти кипчоқ ўзбеклари бегона ёхуд ёв халқ бўлганида Навоий уларни шунчалик эъзозлаган бўлармиди? Йўқ албатта! Навоий уларни “Муайян турк улуси худ менингдур”, - деб ҳисоблайди.

Яна:

*Мен тилаб ҳусн, вале шоҳ тилаб аслу насаб,
Менга лўли била ҳинду, анга қўнгироту қиёт.*

Қўнғироту қиёт- қипчоқ ўзбекларининг катта нуфузга эга уруғлари, бу уруғлардан хонлар чиққан. Хуросон ва Мовароуннаҳр шоҳлари ушбу уруғлардан уйланишни ўзи учун катта обрў, деб билганлар. Навоий яратган бадиий образ – ошиқ йигит эса ўзи учун яққол гўзаллиги ва шўхлиги билан ажралиб турган лўли ёки ҳинд қизларини тилайди.

Қуйидаги мисраларда ҳам худди шундай чиройли ташбиҳ килтирилган:

Эй, Навоий, манга бас ул санами лўливаи,

Бекка қипчоқу оғар, шаҳга қиёту билгут.

Эътибор беринг-а, **шоҳга – қиёту билгут** ўзбек(қипчоқ) уруғларининг қизлари муносиб, лекин лавозим-мартабада шоҳдан анча қуйироқда турган бекларга (Эсланг, Бобурнинг жангга киришишдан олдин қўшинига қарата қилган оташин нутқини: “Беклар ва йигитлар! деб бошлаган.”) – **қипчоқу оғар** уруғларининг қизлари тенг. Бу ерда қипчоқ атамаси эл (элат) маъносида бўлмай Дашти қипчоқ ўзбекларининг уруғларидан бири маъносида қўлланган.

Демак, буюк мутафаккир шоир нафақат Хуросон ва Мовароуннаҳр мамлакатларидаги турк (ўзбек) уруғлари, шунингдек Дашти қипчоқ (желашган шеваларда сўзловчи) ўзбекларининг ҳам уруғларини билган, шунингдек аллома олим, бу уруғларнинг Хуросон ва Морауннаҳр давлатига Шайбонихондан анча олдин келиб, ўтроқ ва ярим ўтроқ ҳаётга мослашиб, қадимдан яшаб келганлиги ва улардан айрим катта уруғ, қавмларнинг темурийлар давлатида ҳам алоҳида мавқега ва нуфузга эга эканлигини мукамал ўрганган, кунт билан илмий тадқиқ қилган.

Хусусан, Навоий **юз, минг, қўнғирот, қиёт** каби ўзбек (қипчоқ) уруғларининг темурийлар бошқарган давлатларда ҳам нуфузи, ижтимоий сиёсий поғонада эгаллаган ўрни жиҳатидан бошқа уруғлардан ажралиб туришига оид пухта, илмий асосланган маълумотларга эга бўлиб, ўз асарларида буни ишончли далиллар (илмий) фактлар билан исботлаб берган.

Навоий ўша вақтларда учта давлатни бошқарган етакчи туркий (ўзбек) уруғ, қавм, элат вакиллари битта халқ, битти миллий этнос – турк улусига мансуб деб ҳисоблаган.

Ҳозирги атоқли олимларимиз хулосаларга кўра, ўзбек атамаси халқнинг мумумиллий номи сифатида XX асрнинг 20-йилларида қабул қилинган деб ҳисоблансада [1: 534, 546], ўзбек халқи Навоий даврида битта халқ, бир миллий этнос бўлиб асосан шаклланган эди.

Навоийнинг тутумига қатъий риоя қиладиган бўлсак, қадим ва буюк ўтмишимиздаги номларимиздан келиб чиққан ҳолда айта оламизки, биз ўзбеклар турк бўлсак, ҳаммамиз туркмиз, турк(ий) бўлсак, ҳаммамиз турк(ий)миз, ўзбек бўлсак, ҳаммамиз ўзбекмиз. Доно халқимиз оғоҳлантирганидек: “Бўлинганни бўри ер, айрилганни айиқ ер”.

REFERENCES

1. Аҳмадали Асқаров. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2015 – 680 б. Б.534, 546.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков, М., Изд-во «Наука», 1965.
3. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 1968.
4. Дониёров Х. Алишер Навоий ва ўзбек адабий тили. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1972.
5. Данияров Х.Д. Опыт изучения джекающих диалектов в сравнении с узбекским литературным языком. – Ташкент: Изд-во «Фан», 1975.

6. Якубовский А.Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. - Ташкент: Издательство УзФАН, 1941. С.3.
7. Қосимов Б., Жумахўжа Н. Ўзбек адабиёти: 10-синф учун дарслик // Масъул муҳаррир: Н. Ҳомидов / - 4- нашри. – Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёр-матбаа ижодий уйи, 2003. 448 б. Б.